

DOI: 10.34706/978-5-8211-0801-2-87-88

В.А. Агафонов

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ РЕГИОНА

Агафонов Владимир Анатольевич, д.э.н., с.н.с. ЦЭМИ РАН, Москва, Россия

Добрый день, уважаемые коллеги! В своем кратком выступлении я призываю вас к тому, чтобы с системных позиций разобраться в очень непростых понятиях. Я их для себя определил примерно следующим образом: есть понятие «ресурс», понятие «фактор», понятие «потенциал», понятие «капитал». Это настолько разные вещи. Мне проще рассказывать на примерах. То, что я разбираюсь в системном анализе, это понятно, а я перейду к простому примеру.

Я буду приводить примеры из своей прошлой жизни. Освоение озерного месторождения, на дворе 1972 г. Рассматривается вопрос: привлечь работников в озерное месторождение, увеличить его мощность, чтобы при этом не строить месторождение в курортной зоне, как хотели некоторые члены Политбюро. Сразу возникает вопрос: человеческие ресурсы, которые нужно туда задвинуть, это человеческий фактор или человеческий ресурс или человеческий капитал? При каких условиях ресурс становится потенциалом, а потом капиталом? Когда в Норильске идет набор рабочих на норильский комбинат, и вся улица Жданова перегораживается людьми – это что, ресурс, фактор, потенциал или капитал? Хорошее образование в одной из братских республик или в одном из регионов – это механизм превращения потенциала в капитал. Вот в этом нужно очень внимательно разобраться.

Есть механизм превращения ресурса в потенциал и капитал. Что такое потенциал? Это уже способность тела совершить работу. Следовательно, здесь мы выходим на совокупность задач, которые способен решать человек, человеческий коллектив при условии, если он превратился из потенциала в капитал. С этим надо разбираться. Если есть механизм превращения ресурса в потенциал, а потенциала в капитал, то надо уметь эти механизмы описывать. Любая стратегия начинается с ситуации, а кончается цифрами. Следовательно, нужно иметь адекватные модели. Но для того чтобы иметь адекватные модели, нужно четко разобраться в структурных строениях и механизмах превращения одного в другой.

Задача нетривиальная, потому что механизмы превращения – там нужно просто знать, о чем идет речь. Как быть с высвобождающимися элементами человеческо-

го капитала? Во что они превращаются? Закрывается предприятие в силу естественных причин. Они превращаются в потенциал или в капитал? Поскольку я занимался сырьем и писать об этом не имел права, но проблемы-то оставались, их надо было решать, за каждую цифру отвечать. И это нужно было аккуратно просчитывать, а для того чтобы просчитывать – аккуратно анализировать и знать механизмы.

Простейший вопрос – как трудоустраивать жен горно-обогатительных рабочих, которые представляют собой чрезвычайно квалифицированный элемент капитала? А жены у них есть, и дети есть, и есть цифры по коэффициенту семейности. Это нужно уметь моделировать. Я о том, что моделировать разучились, а моделировать надо. Для того чтобы научиться моделировать – причем на всех уровнях: на научном, на практическом – нужна мотивация. Там, где у нас колоссальный пробел с точки зрения формирования превращения ресурса в потенциал и далее в капитал, нужно реформировать систему мотивации, менять систему ценностей. Мы много говорим научных слов, а о ценностях, о том, что их нужно менять, формировать, мы что-то молчим.

Ведущий

Потому что времени не хватает.

В.А. Агафонов

Я моделировать эти вещи умею, хотелось бы научить еще кого-то.